

SINDROMUL MOLDOVENISMUL PRAVOSLAVNIC: IDENTITATE, RELIGIE ȘI GEOPOLITICĂ

*Clarificări teoretice și interviu cu episcopul Atanasie Rusnac¹
și episcopul Ambrozie Munteanu*

ANDREI RUSU*

Precizare. Articolul este structurat în două părți distincte. Prima parte, de natură teoretică, se concentrează pe definirea sintagmei „Sindromul Moldovenismului Pravoslavnic”. Vom analiza originile, semnificațiile și caracteristicile sale principale, evidențiind aspectele identitare, religioase și geopolitice ale fenomenului. De asemenea, vom sublinia modul în care acesta influențează percepția identității naționale și relațiile dintre Biserică și stat în Republica Moldova.

Adoua parte a articolului explorează exportul acestui sindrom în diaspora moldovenească, având ca punct de referință comunitatea ortodoxă din Italia. După o scurtă introducere despre diaspora, vom prezenta un interviu cu episcopii Atanasie Rusnac și Ambrozie Munteanu. Discuția abordează impactul sindromului asupra comunităților moldovenești din străinătate și modul în care acesta influențează viața religioasă și socială a credincioșilor ortodocși moldoveni din Italia.

PARTEA ÎNTÂI: ASPECTE TEORETICE ALE CONCEPTULUI SINDROMUL MOLDOVENISMULUI PRAVOSLAVNIC: DEFINIȚIE ȘI TRĂSĂTURI CARACTERISTICE

Definirea termenilor. Pentru a înțelege pe deplin fenomenul „Sindromul Moldovenismului Pravoslavnic”, este esențial să analizăm termenii cheie care îl compun:

* Preot, doctorand la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca (Universitatea „Babeș-Bolyai”).

¹ Interviul cu Episcopul Atanasie Rusnac a fost realizat în vara anului 2024, pe vremea când acesta deținea funcția de vicar al Episcopiei Ortodoxe Române a Italiei.

a. Termenul „**sindrom**” are o origine grecească, însemnând „a alerga împreună” sau „a merge pe același drum”². Folosit inițial în medicină pentru a descrie un set de simptome asociate unei boli³, termenul a fost extins și în științele sociale pentru a desemna un set de caracteristici sau fenomene considerate neobișnuite sau remarcabile⁴. În contextul studiului, „sindromul” se referă la un complex de idei, atitudini și comportamente interconectate care definesc „Moldovenismul Pravoslavnic”.

b. „**Moldovenismul**” este o ideologie creată și promovată de istoriografia sovietică, cu scopul de a legitima pretenții teritoriale și identitare ale Moscovei în spațiul dintre Prut și Nistru. Această ideologie, formulată și susținută de academicianul sovietic Artiom Lazarev, a fost utilizată pentru a atribui o identitate distinctă teritoriului și populației moldovenești, separate de România Mare. Moldovenismul a fost, de asemenea, un instrument pentru a preveni o posibilă reunire cu România, promovând un discurs antiromânesc și pro-rus⁵. După independență, ideologia a fost reformată și utilizată în disputele etnice, fiind ridicată la rang de politică de stat sub conducerea Partidului Comuniștilor din Moldova.

c. Termenul „**pravoslavnic**” derivă din slavonescul „православие”, însemnând „slăvire corectă” sau „laudă adevărată”. Termenul este echivalentul grecescului „ortodoxia” și se referă la învățătura și practica creștină ortodoxă. Pe lângă sensul religios, termenul „pravoslavnic” poartă și o conotație de loialitate față de tradițiile naționale și culturale ruse. Biserica Ortodoxă Rusă promovează conceptul ca un element esențial al identității naționale ruse în spațiul post-sovietic⁶. În acest context, „pravoslavnic” capătă și un înțeles geopolitic, fiind asociat cu ideologia „russkii mir”⁷ și cu rolul Moscovei ca „a treia Romă” și „chivot al mântuirii”⁸.

Definiția Sindromului Moldovenismului Pravoslavnic. Analizând semnificația fiecărui termen din sintagma „Sindromul Moldovenismului Pravoslavnic”, putem defini acest concept ca un fenomen complex, format și consolidat în regiunea dintre Prut și Nistru în ultimii două sute de ani, odată cu anexarea acestui teritoriu de către Imperiul Rus. În prezent, acest sindrom reflectă oscilațiile geopolitice ale Republicii Moldova între Est și Vest, influențate de ortodoxia rusă și de tensiunile dintre identitatea românească și cea „moldovenească”. Astfel, el conturează disputele culturale și identitare din Republica Moldova, marcate de sentimente filoruse și susținute de forțele politice proruse, antiromânești și antioccidentale, care promovează o identitate națională moldovenească fundamentată pe valorile și tradițiile pravoslavnice, susținute de Biserica Ortodoxă Rusă. Dar, sindromul nu este doar un fenomen cultural și identitar, ci are și o profundă implicație geopolitică. El reprezintă un instrument strategic utilizat în procesul de orientare a Republicii Moldova în sfera de influență a Rusiei și de menținere a unei distanțe față de valorile occidentale. Prin promovarea creștinismului pravoslavnic ca element definitoriu al identității moldovenești, acest sindrom contribuie

² G. IOANIDU, *Dicționarul Elino-Românescu*, Tipografia Statului, București, 1864, p. 679.

³ KENNETH NUGENT ET AL., „When should clinicians use the term syndrome?”, *The American Journal of the Medical Sciences* 365, 6 (iunie 2023), pp. 475-479.

⁴ STANLEY JABLONSKI, „Syndrome: Le Mot de Jour”, *American Journal of Medical Genetics* 39, 3 (iunie 1991), pp. 342-346.

⁵ DORIN CIMPOEȘ, „Moldovenism versus Românism (I)”, *Limba Română, Revistă de știință și cultură*, 237, 1 (2017), 1 (237) (2017), pp. 52-53.

⁶ В. А. ЩИПКОВ, „Системное давление США на Русскую Православную Церковь в идейном и геополитическом противостоянии”, *Ортодоксия, Научный Журнал* 1 (2022), p. 18.

⁷ ANDREI RUSU, „Biserica ortodoxă din Republica Moldova în contextul geopoliticii europene: între russkii mir și Biserica Neamului”, *Tabar XVIII*, 8 (august 2024), pp. 61-75.

⁸ А. Дугин, *Основы Геополитики*, Арктогея, Москва, 2007, pp. 224-226.

la consolidarea unei mentalități colective care privilegiază relațiile cu Rusia și respinge integrarea europeană.

Principalele caracteristici ale Sindromului Moldovenismului Pravoslavnic. Pentru a clarifica conceptul „Sindromul Moldovenismului Pravoslavnic”, vom evidenția principalele sale trăsături definitorii, care includ:

Orientarea religioasă și geopolitică a Republicii Moldova. Biserica Ortodoxă este majoritară în Republica Moldova, 95% din populație declarându-se creștini ortodocși⁹. Există două structuri bisericești principale:

- Mitropolia Chișinăului și a Întregii Moldove, subordonată Patriarhiei Ruse, care este majoritară și promovează creștinismul pravoslavnic ca element central al identității naționale moldovenești.

- Mitropolia Basarabiei, afiliată Patriarhiei Române.

Disputa dintre cele două mitropolii are origini istorice, canonice și geopolitice. Mitropolia subordonată Moscovei susține că reprezintă „adevărată credință” ortodoxă și respinge influențele occidentale, văzute ca o amenințare la adresa valorilor tradiționale. Această poziție consolidează legătura Republicii Moldova cu spațiul cultural și istoric al Rusiei. În același timp, ambele mitropolii sunt parte ale Bisericii Ortodoxe Universale și împărtășesc aceleași practici liturgice (calendar iulian, limba română în cult, cărți de cult românești).

Din punct de vedere a geopoliticii ruse, Republica Moldova este considerată parte a sferei de influență rusești („russkii mir”), iar tradiția pravoslavnică joacă un rol cheie în această relație. Conceptul „Sindromul Moldovenismului Pravoslavnic” evidențiază legăturile strânse cu Rusia și respingerea influențelor occidentale, văzute ca o amenințare la adresa valorilor tradiționale. De-a lungul celor 30 de ani de independență, Mitropolia Chișinăului a colaborat cu guverne proruse pentru a menține un statu-quo favorabil intereselor Moscovei în regiune. Astfel, creștinismul pravoslavnic devine nu doar o chestiune religioasă, ci și un instrument geopolitic¹⁰.

Discursul antiromânesc și antioccidental. Sindromul Moldovenismului Pravoslavnic promovează respingerea identității românești și susține ideea unei identități moldovenești separate, bazându-se pe pseudo-argumente istorice, culturale și religioase. Conform recensământului din 2024, 77,2% din cetățenii Republicii Moldova care și-au declarat etnia s-au identificat ca moldoveni, în timp ce doar 7,9% s-au declarat români¹¹. Promotorii moldovenismului folosesc interpretări contestabile ale istoriei pentru a respinge identitatea românească a populației de la est de Prut, susținând în schimb o identitate moldovenească distinctă, cu rădăcini slave și ancorată în cultura, civilizația și ortodoxia rusească.

Un nou curent ideologic, promovat de Iurie Roșca și influențat de ideologia lui Aleksandr Dughin, a apărut recent în Republica Moldova. Roșca consideră dezbaterea identitară o problemă „extenuantă și sterilă” care „mimează stabilitatea politică internă, periclitează integritatea țării și consumă energiile colective”¹². El propune o abordare centristă, sugerând că toți cetățenii Republicii Moldova, indiferent de origine etnică, ar trebui să fie considerați „moldoveni”, un termen cu semnificație politonimică. Totuși, Roșca recunoaște că această problemă, având o dimensiune geopolitică și fiind influențată din exterior, este

⁹ „Rezultatele preliminare ale Recensământului Populației și Locuințelor 2024”, <https://statistica.gov.md>, https://statistica.gov.md/ro/rezultatele-preliminare-ale-recensamantului-populatiei-si-locuintelor-2024-10077_61626.html.

¹⁰ A. ДУГИН, *Основы Геополитики*, p. 222.

¹¹ „Rezultatele preliminare ale Recensământului Populației și Locuințelor 2024”.

¹² IURIE ROȘCA, *Ortodoxie și naționalism economic: articole, recenzii, traduceri*, Mica Valahie, București, 2017, pp. 25-27.

dificil de soluționat. Această ideologie centristă contribuie la alimentarea Sindromului Moldovenismului Ortodox.

Bazat pe ideologia dughinistă, care vede „Sfânta Rusie” ca ultimul katechon¹³, sindromul consideră Occidentul o lume decadentă din punct de vedere moral și spiritual. Influențele occidentale sunt percepute ca o amenințare la adresa valorilor și tradițiilor ortodoxe, erodând coeziunea socială și identitatea națională, construite pe ortodoxia rusă. În acest context, Iurie Roșca critică integrarea Republicii Moldova în Uniunea Europeană, descriind-o ca o „orbire geopolitică”¹⁴. El argumentează că UE este o structură artificială care subminează suveranitatea națională, interesele economice, tradițiile, religia și identitatea culturală a națiunilor europene, fiind un proiect al elitelor globale în interesul lor financiar egoist¹⁵.

Punctul de vedere al lui Roșca, reprezentând o ideologie de stânga, este o expresie a Sindromului Moldovenismului Ortodox, care combină elemente identitare, religioase și geopolitice pentru a consolida legătura Republicii Moldova cu Rusia și a respinge influențele occidentale.

Dimensiuni politice și sociale ale Sindromului Moldovenismului Ortodox.

În Republica Moldova, aspectele religioase și identitare sunt adesea folosite în lupta politică și campaniile electorale. Mitropolia Chișinăului și a Întregii Moldove, afiliată Patriarhiei Ruse, se aliniază în mod deschis cu partidele proruse, promovând ideologia „ruskii mir”. Această aliniere este o expresie clară a Sindromului. Pe de altă parte, Mitropolia Basarabiei, subordonată Patriarhiei Române, fiind minoritară, are o influență limitată asupra electoratului moldovenesc, deși se situează pe o traiectorie prooccidentală.

Chiar dacă legislația Republicii Moldova interzice implicarea cultelor religioase în politică¹⁶, realitatea arată că aceste reguli sunt adesea ignorate. De exemplu, clerul Mitropoliei Chișinăului este implicat în activități cu tentă politică, influențând opțiunile electorale ale credincioșilor¹⁷. Această practică contravine atât legislației naționale, cât și prevederilor Bisericii Ortodoxe Ruse¹⁸ și Române¹⁹, care interzic clericilor să participe la activități politice sau campanii electorale.

Sindromul Moldovenismului Pravoslavnic are un impact profund și asupra societății moldovenești, provocând polarizarea identitară și politică. Prin promovarea unei identități moldovenești distincte de cea românească și ancorată în valorile ortodoxiei ruse, se creează o diviziune între cei care se identifică cu lumea pravoslavnică și cei care aspiră la integrarea europeană.

Biserica Ortodoxă, în special cea afiliată Patriarhiei Ruse, joacă un rol esențial în această polarizare. Prin mesaje care promovează ideologia „ruskii mir” și resping valorile occidentale, ea influențează atitudinile sociale și politice ale populației. Acest lucru duce la o reticență

¹³ А. Дугин, *Основы Геополитики*, p. 225.

¹⁴ IURIE ROȘCA, *Ortodoxie și naționalism economic*, p. 31.

¹⁵ IURIE ROȘCA, *Ortodoxie și naționalism economic*, p. 31.

¹⁶ „Legea pentru modificarea și completarea Legii nr.125-XVI din 11 mai 2007 privind cultele religioase și părțile lor componente”, *Monitorul Oficial al Republicii Moldova* 34-37 (4072-4075) (17 februarie 2012), p. 9.

¹⁷ VICTOR MOȘNEAG, „Biserica politică din Moldova”, <https://www.zdg.md/>, <https://www.zdg.md/stiri/politic/biserica-politica-din-moldova-2/>.

¹⁸ „Основы Социальной Концепции Русской Православной Церкви”, <http://www.patriarchia.ru/>, <http://www.patriarchia.ru/db/text/419128.html>; Versiunea românească a acestui document, în traducerea lui Ioan I. Ică, este publicată în IOAN I. ICĂ, GERMANO MARANI, *Gândirea socială a bisericii: fundamente, documente, analize, perspective*, Deisis, Sibiu, 2002, pp. 185–268.

¹⁹ „Hotărârea Sfântului Sinod nr. 1676 din 5-7 martie 2008/ Reexaminarea hotărârii Sfântului Sinod nr. 410/2004 privind problema implicării preoților în politică”, <https://patriarhia.ro/>, <https://patriarhia.ro/hotararea-sfantului-sinod-nr-1676-din-5-7-martie-2008-2837.html>.

față de reformele sociale și economice care ar aduce Republica Moldova mai aproape de UE, consolidând în schimb legăturile cu Rusia.

În concluzie, Sindromul Moldovenismului Pravoslavnic reprezintă o expresie complexă a naționalismului moldovenesc, în care influențele creștinismului pravoslavnic se împletesc cu un proiect politic și cultural specific ideologiei *ruskii mir*. Acest fenomen reflectă eforturile de redefinire a identității naționale a cetățenilor Republicii Moldova prin distanțarea de România și Occident și prin consolidarea apartenenței la valorile și tradițiile ortodoxiei ruse, evidențiind legăturile istorice și culturale cu Rusia.

PARTEA A DOUA: IMPACTUL SINDROMULUI MOLDOVENISMULUI PRAVOSLAVNIC ASUPRA DIASPOREI MOLDOVENEȘTI DIN ITALIA. DIALOG CU PREASFINȚITUL ATANASIE RUSNAC, EPISCOP-VICAR AL EPISCOPIEI ORTODOXE ROMÂNE A ITALIEI, ȘI PREASFINȚITUL AMBROZIE MUNTEANU, EPISCOP AL VICARIATULUI EPISCOPAL PENTRU PAROHIILE MOLDOVENEȘTI DIN ITALIA.

Diaspora moldovenească: concept și analiză succintă a Sindromului Moldovenismului Pravoslavnic în diaspora moldovenească din Italia. Conform Programului Național „Diaspora” pentru anii 2024-2028, diaspora moldovenească include persoanele originare din Republica Moldova stabilite temporar sau permanent peste hotare, alături de descendenții și comunitățile acestora²⁰. Republica Moldova, afectată de instabilitate geopolitică, corupție și sărăcie, este mai degrabă o țară de emigrare decât de destinație sau tranzit²¹. În contextul războiului ruso-ucrainean, migrația moldovenilor către Rusia și CSI a scăzut, în timp ce fluxurile către UE și America de Nord au crescut²².

Datele recente indică faptul că Moldova are una dintre cele mai ridicate rate de emigrare la nivel global, cu peste 1 milion de cetățeni plecați, reprezentând 38% din populație, dintre care 47% se află în UE, conform OIM (2021)²³. Italia găzduiește cea mai mare comunitate moldovenească din UE²⁴.

Sindromul nu este limitat la Republica Moldova, ci este exportat în diaspora, în special prin parohiile ortodoxe moldovenești afiliate Patriarhiei Moscovei. Italia, având cea mai numeroasă comunitate moldovenească din Occident, oferă un cadru relevant pentru analiza acestui fenomen.

Migrația moldovenilor în Italia a început în 1999, fiind determinată de tranziția post-sovietică, criza economică și șomajul. Criza financiară rusească din 1998 a agravat situația, forțând mulți moldoveni să plece în căutarea unui trai mai bun²⁵. În 1997, doar 15 moldoveni

²⁰ „Programului Național «Diaspora» pentru anii 2024-2028”, *Monitorul Oficial al Republicii Moldova* 61-63 (9098-9100) (9 februarie 2024), p. 36.

²¹ „Strategia Națională «Diaspora - 2025»”, *Monitorul Oficial al Republicii Moldova* 49-54 (5482-5487) (4 martie 2016), p. 32.

²² AURELIA PERU-BALAN, „Evoluția politicii de migrație în Uniunea Europeană: noi provocări în contextul războiului din Ucraina”, în *Strategia Securității Uniunii Europene în contextul Metamorfozelor Relațiilor Internaționale*, vol. 2, „Print-Caro” SRL, Chișinău, 2022, pp. 155–162.

²³ „Studiul datelor privind migrația, produs de GMDAC al OIM. Raport pentru Moldova”, https://moldova.iom.int/sites/g/files/tmzbd11626/files/documents/GMDAC%2520MOLDOVA%2520Report_RO_010621_rev.pdf.

²⁴ „Programului Național «Diaspora» pentru anii 2024-2028”, p. 40; *Compendiul Statistic al Profilului Migrațional Extins al Republicii Moldova pentru anii 2020-2022*, Chișinău, 2023, p. 12.

²⁵ ECATERINA DELEU, *Generații secunde de migrație: cazul Republicii Moldova* (Seria „Migrația: probleme și oportunități”), Institutul de Cercetări Juridice și Politice al Academiei de Științe a Moldovei, Chișinău, 2017, p. 69.

aveau permis de ședere în Italia, însă numărul acestora a crescut rapid, ajungând la 140954 în 2010 și 147388 în 2015.²⁶ Estimările din 2020 sugerează că aproximativ 200.000 de moldoveni locuiesc în Italia²⁷, dar numărul real ar putea fi mai mare, incluzându-i și pe cei cu cetățenie română.

Comunitățile ortodoxe moldovenești din Italia sunt organizate sub jurisdicția a două structuri bisericești: Episcopia Ortodoxă Română a Italiei (Patriarhia Română) și Vicariatul Episcopal pentru parohiile moldovenești din Italia (Patriarhia Rusă). Rivalitatea istorică și identitară dintre aceste Patriarhii, prezentă și în Republica Moldova, se reflectă și în diaspora, generând tensiuni legate de apartenența națională și religioasă.

Pentru a analiza Sindromul Moldovenismului Pravoslavnic în Italia și impactul său asupra comunității moldovenești, am realizat un interviu cu doi episcopi ortodocși din Peninsula: Atanasie Rusnac (Patriarhia Română) și Ambrozie Munteanu (Patriarhia Rusă), ambii originari din Republica Moldova. Acest demers oferă o perspectivă directă asupra influenței identitare și spirituale a sindromului în diaspora moldovenească.

DIALOG CU PREASFINȚITUL ATANASIE RUSNAC ȘI PREASFINȚITUL AMBROZIE MUNTEANU

Fișă biografică

Episcopul Atanasie Rusnac (nume civil: Tudor Rusnac) s-a născut pe 17 ianuarie 1982, la Chișinău, Republica Moldova. A absolvit Liceul Real cu profil Matematică-Fizică și a participat la numeroase olimpiade naționale și internaționale. A urmat studii de inginerie la INSA Lyon, obținând diploma de master în telecomunicații și rețele, și a lucrat în domeniul IT la BNP Paribas în Paris. Din 2006, a început studiile teologice la Facultatea Ortodoxă „Saint-Serge” din Paris, iar în 2010 a obținut licența în teologie pastorală. Ulterior, a finalizat un master în Drept Canonic la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Sibiu. A intrat în monahism și a fost hirotonit diacon și preot în anul 2009 și a fost ridicat la rangul de arhimandrit în 2013. Pe 1 mai 2018, a fost hirotonit arhiepiscop-vicar al Episcopiei Ortodoxe Române a Italiei, cu titulatura „de Bogdania”. În 2024, a fost ales arhiepiscop al Arhiepiscopiei Ortodoxe Române a Marii Britanii și Irlandei de Nord. A ocupat mai multe funcții administrative în Episcopia Italiei, printre care Secretar Eparhial, Consilier Administrativ-Bisericesc și Exarh al mănăstirilor. Pentru activitatea sa, a primit distincții importante, inclusiv Ordinul Național „Pentru Merit” în grad de Cavaler, conferit de președintele României. Vorbește fluent italiana, franceza, engleza și rusa și este activ în pastorația diasporei ortodoxe²⁸.

Episcopul Ambrozie Munteanu (nume civil: Vitalie Munteanu) s-a născut pe 25 octombrie 1973 în satul Taxobeni, raionul Fălești, Republica Moldova. După finalizarea studiilor liceale în 1990, a fost admis la Facultatea de Jurnalism a Universității de Stat din Moldova, însă, ulterior, s-a transferat la Seminarul Teologic din Chișinău (pe atunci, Seminarul Noul-Neamț). În 1991, a intrat în obștea Mănăstirii Înălțarea Domnului Noul-Neamț din Chițcani. Pe 8 aprilie 1993 a fost tuns în monahism, în 1994 a fost hirotonit diacon iar în 1996 a fost hirotonit preot. În anul 2000 a fost ridicat la rangul de arhimandrit. Episcopul Ambrozie a urmat studii teologice universitare, absolvind Seminarul Teologic din Chișinău (1994), Academia Teologică din Kiev (2004) și Facultatea de Istorie și Relații Internaționale a

²⁶ ECATERINA DELEU, *Generații secunde de migrație*, pp. 76-77.

²⁷ „Studiul datelor privind migrația, produs de GMDAC al OIM. Raport pentru Moldova”, p. 8.

²⁸ „Preasfințitul Părinte Arhiepiscop-ales Atanasie”, <https://www.mitropolia.eu>, <https://www.mitropolia.eu/ro/site/366/>.

Universității Libere Internaționale din Moldova (2007). Pe parcursul activității sale, a ocupat mai multe funcții administrative și educaționale, printre care director al Liceului Teologic din Edineț, prorector al Seminarului Teologic din Chișinău și secretar al Departamentului Sinodal pentru Mănăstiri al Bisericii Ortodoxe din Moldova. De asemenea, a fost stareț al mănăstirii Frumoasa, organizând numeroase activități pastorale și sociale, printre care tabere pentru copiii orfani și din familii defavorizate. Pe 27 decembrie 2011, prin hotărârea Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Ruse, a fost ales episcop de Neftekamsk și Belebeevsk, iar pe 4 martie 2012 a fost hirotonit arhiepiscop în Catedrala Hristos Mântuitorul din Moscova de către Patriarhul Kirill. Ulterior, în 2017, a fost numit episcop de Neftekamsk și Ochteabrsk. Pe 30 mai 2019, a fost transferat în Europa de Vest, fiind numit episcop de Bogorodsk, vicar al Exarhatului Patriarhal al Europei de Vest, cu responsabilitatea pastorației comunității moldovenești a Patriarhiei Moscovei în Italia. În prezent, episcopul Ambrozie Munteanu slujește în Italia, unde coordonează activitatea parohiilor moldovenești afiliate Patriarhiei Ruse²⁹.

Andrei Rusu (A.R.): *Preasfințiiile Voastre, sunteți arhiepiscopii parohiilor ortodoxe, formate din moldovenii stabiliți în Italia. Cât de mare este diaspora moldovenească din această țară?*

Episcop Ambrozie Munteanu (A.M.): Diaspora moldovenească din Italia este una dintre cele mai mari comunități de moldoveni din Europa. Cifrele variază, dar în general se estimează că aproximativ 200.000 de moldoveni trăiesc în Italia. Totuși, trebuie menționat că acest număr nu reflectă realitatea completă, deoarece nu includ moldovenii cu cetățenie română sau pe cei care nu sunt înregistrați oficial. Trebuie să mai ținem cont și de copiii născuți în Italia cu 10 sau 15 ani în urmă care sunt cetățeni italieni dar care nu și-au perfectat actele de cetățenie moldovenească. În general, copiii născuți în Italia nu mai știu dacă mai pot fi considerați moldoveni emigranți.

Episcop Atanasie Rusnac (At.R.): Acestea sunt datele matematice pe care le știm și noi.

A. R.: *Când și cum s-au constituit primele parohii moldovenești în Italia?*

A.M.: Moldovenii au început să emigreze masiv în Italia în 1999, iar această migrație a fost marcată de dificultăți și riscuri considerabile, în special pentru femei. De obicei, pentru a ajunge în Italia, moldovenii obțineau vize turistice pentru această țară sau alte țări din cadrul Uniunii Europene, adesea plătind sume exorbitante și asumându-și riscuri serioase. În căutarea unui trai mai bun, au călătorit din Republica Moldova până în Italia pe trasee lungi și periculoase, deseori fiind și la un pas de moarte. Femeile moldovence istorisesc povești dramatice despre drumurile dificile și sacrificiile făcute pentru a ajunge în această țară. Multe dintre aceste femei și-au lăsat familiile și copiii în urmă, sperând să găsească în Italia mijloacele necesare pentru a le oferi un viitor mai bun.

În afară de riscurile asociate cu călătoria, mulți moldoveni au fost nevoiți să se confrunte cu incertitudini legale și vulnerabilități sociale. Din cauza lipsei unui loc de lucru stabil, au fost nevoiți să trăiască prin case părăsite, să doarmă vara pe sub poduri, sau să mănânce pești prinși de prin lacuri, pentru că italienii nu mănâncă pești din ape stătute. Muncind la negru, au fost defavorizați. Moldovenii mărturisesc despre faptul că au fost ajutați și salvați în această situație critică de biserica romano-catolică. Catolicii le-au oferit uneori și adăpost, dar de cele mai multe ori moldovenii au primit pe gratis hrană și haine. Deci, marea majoritate dintre moldovenii care au venit în Italia până la regimul liberalizat de vize, au mâncat la catolici și

²⁹ „Амвросий, епископ Богородский, викарий Патриаршего экзарха Западной Европы (Мунтяну Виталий Петрович)”, <http://www.patriarchia.ru>, <http://www.patriarchia.ru/db/text/2013656.html>.

au beneficiat de ajutorul lor. Poate că din acest considerent, aici, în Italia, avem o atitudine foarte pozitivă față de biserica catolică. Nu mă refer la o atitudine în ceea ce privește partea de doctrină teologică. E vorba de respect pentru că au văzut la ei adevărata caritate evanghelică. Și asta o au catolicii, într-adevăr!

Formarea parohiilor moldovenești în Italia a avut loc la începutul anilor 2000, ca răspuns la nevoile spirituale ale credincioșilor moldoveni emigranți. Din ceea ce am constatat eu, majoritatea preoților care au venit să organizeze parohiile au fost invitați de cineva, de obicei de soții lor. În aproximativ 80% din cazuri, preoteasa a venit prima în Italia. Beneficiind de legea italiană privind reîntregirea familiei, aceasta a avut posibilitatea să aducă întâi copiii și apoi pe soțul preot. Acesta este traseul prin care majoritatea preoților au obținut documentele necesare pentru a avea un statut legal de ședere în Italia. Evident, sunt unii care au venit la rude sau invitați de parohienii lor. Știți că uneori moldovenii au venit în Italia cu întreg satul. Adică s-au adus unul pe altul. Avem actualmente parohii constituite din credincioși doar de la sudul Moldovei, sau dintr-un sat de sub Bălți... La început, aceștia au format o mică comunitate care le amintea de raionul lor, de satul lor, și-atunci au și chemat preotul, care le era rudă sau prieten sau chiar preotul care altădată era paroh în satul lor. Cunosoc și două cazuri când preoții au mers prin parcurile unde se adunau femeile moldovence angajate ca îngrijitoare, așa-zisele badante, pentru a le propune să construiască împreună o parohie.

În Italia, putem distinge două tipuri de parohii care deserveșc comunitatea moldovenească. Primul tip este reprezentat de parohiile urbane, care au fost organizate în primii zece ani de emigrare a moldovenilor în Italia. În această perioadă, de obicei doar un membru al familiei, în special femeile, veneau să lucreze ca îngrijitoare (badante). Aceste femei au constituit nucleul primelor parohii moldovenești de tip urban. Odată cu integrarea familiilor moldovenești în Italia, configurația parohiilor s-a schimbat, generând necesitatea unui alt tip de organizare. Parohiile urbane, situate în zone cu transport public bine dezvoltat, continuă să fie solicitate în special de badante. Aceste parohii sunt bine organizate, iar femeile singure, aflate departe de familie, găsesc în biserică un loc de refugiu spiritual, petrecându-și aici o mare parte din timpul liber și împlinindu-și astfel dorul de casă. Al doilea tip este reprezentat de parohiile destinate familiștilor, care sunt organizate în afara orașelor. Acest tip de parohie răspunde nevoilor familiilor stabilite în Italia și este influențat de infrastructura locală. Orașele, fiind foarte aglomerate, duc adesea lipsă de parcări și spații potrivite pentru organizarea vieții parohiale, ceea ce determină familiile să frecventeze bisericile din zonele periferice. Spre deosebire de badante, familiștii sunt mai puțin implicați în viața activă a parohiei, iar misiunea desfășurată în aceste comunități are un caracter diferit, adaptat la nevoile și disponibilitatea acestora. Majoritatea parohiilor sunt de tip urban.

Cam așa s-au format parohiile ortodoxe moldovenești din Italia. Noi, preoții de aici, nu ne prea putem numi preoți misionari. A fi misionar înseamnă să mergi undeva, pe loc gol, unde nu se știe de Hristos și să evanghelizezi pentru convertire la creștinism, lucru pe care preoții moldoveni veniți în Italia nu l-au făcut.

Ajunși în Italia, preoții moldoveni, sigur, au întâmpinat foarte multe dificultăți. De la legalizarea șederii, până la găsirea unui loc de lucru, a unui domiciliu și, mai complicat, a unei încăperi pe care să o amenajeze potrivit pentru a oficia slujbele bisericesti. Cele mai bune cazuri au fost și încă sunt atunci când preotul reușește să dobândească o biserică catolică.

At. R.: Prima parohie ortodoxă moldovenească din Italia sub omoforul Patriarhiei Române a fost înființată în anul 1999, la Roma, având hramul „Sfântul Mucenic Mina”. Aceasta a fost organizată prin eforturile preotului Iurie Hîncu, care, cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Iosif, a pus bazele unei comunități liturgice în cadrul Mitropoliei Ortodoxe Române a Europei Occidentale și Meridionale.

Părintele Iurie Hîncu a fost primit în această jurisdicție prin Carte Canonică, venind din rândurile Mitropoliei Basarabiei. Fondarea acestei parohii a marcat un moment important în viața spirituală a diasporei moldovenești din Italia, oferind credincioșilor un loc de rugăciune și păstrare a identității ortodoxe și românești. Comunitatea s-a dezvoltat treptat, răspunzând nevoilor religioase ale moldovenilor din Peninsulă și contribuind la extinderea prezenței Patriarhiei Române în Italia.

Această inițiativă a deschis calea pentru înființarea altor parohii ortodoxe moldovenești sub jurisdicția Patriarhiei Române, consolidând legătura dintre diaspora și spiritualitatea ortodoxă românească și oferind un sprijin esențial credincioșilor departe de țară.

A.M.: Primele parohii moldovenești din Italia, aflate sub jurisdicția Patriarhiei Ruse, s-au format, cel mai probabil, în perioada 1999-2000, sub oblăduirea mitropolitului Vladimir al Chișinăului și Întregii Moldove. Cu toate acestea, din punct de vedere canonic, prima parohie moldovenească din Italia recunoscută oficial în cadrul Sinodului Bisericii Ortodoxe Ruse a fost constituită prin act sinodal în anul 2002. În urma deciziei sinodale din 26 decembrie 2002 (Condica nr. 99), s-a hotărât întemeierea parohiei moldovenești cu hramul „Înălțarea Sfintei Cruci” în localitatea Palmanova. Această parohie a fost inclusă în protopopiatul italian al Episcopiei de Korsun, structură aflată sub jurisdicția Patriarhiei Moscovei. Pentru a asigura organizarea și slujirea liturgică a comunității, clericul Mitropoliei Chișinăului și al Întregii Moldove, preotul Vasile Șestovschi, a fost numit paroh al acestei biserici. Această inițiativă a marcat începutul unei prezențe instituționale a Patriarhiei Ruse în rândul diasporei moldovenești din Italia, oferind un cadru organizat pentru credincioșii moldoveni care doreau să își păstreze tradițiile liturgice și legătura canonică cu Biserica de acasă.

A.R.: Câte parohii moldovenești sunt actualmente în ascultarea Preasfinților Voastre?

A.M.: În cadrul episcopiei noastre activează 48 de parohii, o mănăstire și un schit. Dintre acestea, 14 parohii au fost întemeiate prin binecuvântarea mea. De asemenea, alte trei parohii sunt în proces de constituire. În aceste lăcașe de cult slujesc un episcop, 49 de preoți și 5 diaconi.

At.R.: La ora actuală (iulie 2024), în cuprinsul Episcopiei Ortodoxe Române a Italiei funcționează 290 parohii (și alte 13 sunt în formare), împărțite în 26 protopopiate; 6 mănăstiri, 2 schituri, 5 paraclise episcopale și 2 centre pastorale. În afară de parohii, mai există și alte 137 locuri de slujire (filii) – unde se săvârșesc, în mod periodic, Sfânta Liturghie și/sau alte slujbe – și alte câteva puncte de slujire ocazională (misiuni) în centrele de integrare a romilor. Numărul total al unităților pastoral-misionare se ridică, astfel, cu binecuvântarea lui Dumnezeu, la 465. În Episcopia Italiei slujesc 308 preoți și 26 de diaconi. Dintre aceștia, 34 de preoți și 2 diaconi sunt de origine din Republica Moldova și Ucraina. Preoții originari din Republica Moldova și Ucraina, împreună cu parohiile lor, sunt organizați în cadrul „Misiunii Sfântul Ierarh Nicolae pentru basarabeni și pentru bucovinenii din Bucovina de Nord din Episcopia Ortodoxă Română a Italiei”. Astfel, avem 28 de parohii constituite majoritar din români din spațiul dintre Prut și Nistru și 3 parohii ale românilor din zonele istorice românești din Ucraina.

În rândul clericilor care slujesc în parohiile ortodoxe ale diasporei moldovenești din Italia, aflate sub jurisdicția Episcopiei Ortodoxe Române a Italiei, 11 preoți au fost primiți prin Carte Canonică din cadrul Mitropoliei Chișinăului și a Întregii Moldove, iar alți 4 preoți au fost primiți prin același act din cadrul Mitropoliei Basarabiei. Restul clericilor au fost hirotoniți de către episcopi ai Bisericii Ortodoxe Române, consolidând astfel prezența ecleziastică românească în rândul comunității moldovenești din Italia.

În ceea ce privește rânduiala liturgică, dintre cele 28 de parohii moldovenești afiliate Patriarhiei Române, 11 urmează calendarul iulian neîndreptat (stil vechi), menținând astfel tradiția utilizată în Republica Moldova, iar 20 de parohii adoptă calendarul gregorian (stil nou), însă oficiază slujbe și pe stil vechi în cazul marilor praznice. Această diversitate reflectă atât particularitățile identitare și liturgice ale diasporei, cât și dorința de a menține un echilibru între tradiția liturgică moștenită și realitățile contextului eclezial occidental.

A. R.: Cum ați ajuns în Italia?

At.R.: Drumul meu spre slujirea ca episcop în Italia a fost unul plin de mântuire și călăuzire divină, împletită cu o serie de experiențe și alegeri care m-au pregătit pentru această chemare.

Totul a început în copilărie, în Republica Moldova, unde, deși am crescut într-un regim comunist care îngreua libertatea religioasă, am avut ocazia să cunosc pe Dumnezeu prin botezul primit la vârsta de 8 ani. Această întâlnire inițială cu credința a lăsat o amprentă profundă asupra mea. Ulterior, după căderea comunismului, familia mea a început să practice credința mai deschis, iar eu am continuat să explorez chemarea spirituală.

După ce am absolvit liceul cu profil de matematică-fizică, am plecat în Franța cu o bursă de studii la INSA Lyon. Deși am urmat o cale academică în domeniul tehnic, Dumnezeu a pus în inima mea o dorință tot mai mare pentru viața spirituală. În Franța, am avut ocazia să particip la viața Bisericii și să aprofundez teologia, studiind la Institutul de Teologie Ortodoxă „Saint-Serge” din Paris. Acolo am întâlnit ierarhi care m-au inspirat profund. Este vorba de Înaltpreasfințitul Părinte Iosif și Preasfințitul Părinte Siluan, căldura și dragostea cărora m-au transformat.

În 2009, am ales să îmbrățișez viața monahală, primind tundera în monahism cu numele de Atanasie. Am început să slujesc în cadrul Episcopiei Ortodoxe Române a Italiei (EORI), îndeplinind diverse ascultări, de la secretar eparhial și consilier administrativ până la exarh al mănăstirilor și vicar eparhial. Aceste experiențe m-au pregătit pentru responsabilități tot mai mari.

În 2018, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române m-a ales ca Arhiepiscop-vicar al EORI, cu titulatura „de Bogdania”. Hirotonia mea ca episcop a avut loc la Roma, pe 1 mai 2018. Această alegere nu a fost doar rezultatul eforturilor mele, ci mai ales al călăuzirii lui Dumnezeu, care a folosit fiecare etapă a vieții mele – de la studiile tehnice până la cele teologice și experiențele monahale – pentru a mă pregăti pentru această slujire.

Astfel, am ajuns episcop în Italia prin harul lui Dumnezeu, prin sprijinul ierarhilor și al comunității credincioase, și prin dorința mea de a sluji Biserica și pe cei din jurul meu. Toate acestea sunt mărturii ale modului în care Dumnezeu lucrează în viața noastră, transformându-ne căile în cele mai potrivite pentru mântuirea noastră și a celorlalți.

A. M.: Venirea mea în Italia a fost determinată de solicitarea preoților moldoveni de a avea un episcop dedicat, capabil să răspundă nevoilor specifice ale diasporei noastre. Această cerere a fost rezultatul dificultăților majore, întâmpinate de preoții moldoveni în relația cu ierarhii ruși, care au manifestat adesea o atitudine distantă și lipsită de înțelegere față de comunitățile moldovenești din Italia. Unul dintre motivele principale ale nemulțumirii a fost refuzul sistematic al episcopilor ruși de a aproba înființarea de parohii moldovenești. Preoții moldoveni care solicitau binecuvântarea pentru a păstori comunitățile lor se confruntau fie cu refuzuri categorice, fie cu răspunsuri evazive. Spre exemplu, episcopul Inochentie obișnuia să întrebe retoric: „Unde îți este turma?”, sugerând că preoții moldoveni ar trebui să slujească exclusiv în Moldova. Această atitudine nu doar că bloca organizarea comunităților moldovenești din Italia, dar transmitea și un mesaj de desconsiderare profundă. Aceeași aroganță a fost vizibilă și într-o conversație personală pe care am avut-o cu episcopul

Inochentie, în care acesta mi-a spus: „Cine sunteți voi fără de noi?”. Afirmatia sa sublinia percepția de superioritate șovină a Patriarhiei Ruse, care considera că moldovenii nu ar putea exista sau prospera spiritual fără tutela rusă. Această mentalitate imperialistă, moștenită din perioada țaristă și sovietică, continuă să persiste în gândirea ierarhilor ruși până în prezent. Chiar și acum, în cadrul Sinodului Exarhatului Bisericii Ortodoxe Ruse din Occident, se observă reticenta față de inițiativa mea de a reprezenta interesele diasporei moldovenești. Acceptarea segregării pe principii naționale contravine viziunii imperialiste ruse, care promovează o uniformitate administrativă și culturală, respingând diversitatea etnică și națională. Astfel, crearea unui vicariat moldovenesc în Italia, bazat pe principii naționale, reprezintă o schimbare semnificativă, forțată de circumstanțe speciale. Această noutate marchează o breșă în rigiditatea administrativă a Patriarhiei Ruse, dar rămâne o excepție într-un sistem care continuă să reflecte gândirea hegemonică a trecutului. Rușii au încercat să impună un model administrativ în care fiecare parohie moldovenească să fie condusă de un preot paroh de origine rusă, în timp ce preotul moldovean urma să fie doar un cleric subordonat în cadrul parohiei. Această abordare, evident, a fost respinsă de moldoveni, care au perceput-o ca pe o încercare de marginalizare a identității și autonomiei lor spirituale.

At.R.: Permiteți-mi să confirm că diaspora moldovenească din Italia, subordonată Patriarhiei Ruse, a traversat perioade dificile, în mare măsură datorită schimbărilor frecvente ale episcopilor ortodocși ruși în Occident. Până la venirea Preasfințitului Ambrozie, în Italia nu a existat un episcop care să se implice în mod constant în misiune și să contribuie la buna desfășurare a vieții liturgice din parohii. Preoții erau lăsați, în mare măsură, să se descurce singuri, fiecare după cum reușea. Situația era complicată și din punct de vedere administrativ: unele parohii primeau antimise de la Chișinău, iar altele de la Moscova. Același lucru se întâmpla și cu Sfântul Mir. În această perioadă de incertitudine și lipsă de stabilitate, mitropolitul Vladimir de la Chișinău a fost unicul ierarh care a încercat să se implice, în măsura posibilităților sale, în viața religioasă a moldovenilor din diaspora. El a acționat ca un părinte duhovnicesc, oferind sprijin și îndrumare comunităților moldovenești din Italia, deși distanța și resursele limitate i-au restricționat capacitatea de acțiune.

A.M.: Venirea mea în Italia se datorează, în parte, și sprijinului oferit de Mitropolitul Vladimir al Chișinăului și al Întregii Moldove, care a fost un adevărat părinte spiritual pentru moldovenii din diaspora italiană. Timp de două decenii, în contextul pasivității manifestate de episcopii ruși rânduiți pentru Biserica Ortodoxă din Italia, Mitropolitul Vladimir și-a asumat responsabilitatea pastorală pentru parohiile moldovenești din peninsula. Această implicare s-a datorat faptului că majoritatea acestor parohii au fost înființate de preoți proveniți din cadrul Mitropoliei Chișinăului și a Întregii Moldove. Mitropolitul Vladimir a oferit sprijin concret, oferind preoților moldoveni Sfântul Antimis, Sfântul Mir și documentele oficiale necesare pentru organizarea și administrarea parohiilor, contribuind astfel la buna desfășurare a activității pastorale. De asemenea, el a efectuat vizite pastorale în aceste parohii, consolidând legătura spirituală cu comunitățile moldovenești din Italia. Totuși, din perspectivă canonică, situația preoților moldoveni din Italia a fost complicată și marcată de incertitudini.

A.R.: Din ce cauză?

A.M.: Potrivit statutului Mitropoliei Chișinăului și a Întregii Moldove, această instituție ecleziastică nu are dreptul de a organiza parohii în afara granițelor Republicii Moldova. Această ambiguitate juridică a creat dificultăți și nesiguranță pentru preoți și comunități, evidențiind nevoia acută de soluții clare și de recunoaștere oficială a activității pastorale desfășurate în diaspora.

În această situație, la solicitarea preoților moldoveni din Italia, mitropolitul Vladimir a înaintat, timp de trei ani consecutivi, cereri către Sinodul Bisericii Ortodoxe Ruse, prin care

solicita desemnarea unui episcop moldovean pentru comunitatea ortodoxă din Italia. Abia la Sinodul de la Ekaterinburg, din iulie 2018, această problemă a fost luată în discuție. În urma deliberărilor, patriarhul Kirill I-a informat pe mitropolitul Vladimir că se va numi un episcop moldovean care să se ocupe de diaspora ortodoxă moldovenească din Italia.

În februarie 2019, am fost anunțat că sunt cap de listă între episcopii propuși pentru această misiune. Totuși, a apărut un obstacol major: nu aveam cetățenia rusă. Deși am slujit timp de șapte ani și jumătate ca episcop în Rusia, nu am obținut cetățenia rusească. Legea privind cetățenia rusă impunea renunțarea la cetățenia moldovenească, lucru pe care nu l-am acceptat niciodată. Această situație m-a făcut ineligibil pentru a fi numit episcop peste hotarele Rusiei, deoarece protocolul Ministerului Afacerilor Externe rus prevedea ca episcopii ruși din diaspora să dețină cetățenie rusă.

Trebuie subliniat că episcopii ruși din afara granițelor Rusiei sunt în subordinea Ministerului Afacerilor Externe al Federației Ruse, iar catedralele rusești din diaspora sunt considerate, de facto, teritoriu al ambasadelor rusești. Deși patriarhul Kirill însuși a intervenit pentru a accelera procesul de obținere a cetățeniei, din motive subiective legate de mitropolitul sub a cărui jurisdicție mă aflam, procedura a fost intenționat tergiversată. În cele din urmă, am fost acceptat ca episcop pentru Italia, chiar dacă nu eram cetățean rus, lucru care a reprezentat o excepție de la regulile obișnuite.

O altă problemă majoră cu care m-am confruntat a fost obținerea permisului de ședere în Italia. O simplă viză turistică era insuficientă pentru a-mi desfășura activitatea pastorală. Aveam nevoie de o viză religioasă, care să îmi ofere dreptul de a locui în Italia și de a organiza viața religioasă a comunității moldovenilor stabiliți aici. Acest tip de viză putea fi obținut de la ambasada Italiei din Chișinău, pe baza unui demers emis de mitropolitul Vladimir. Majoritatea preoților moldoveni care slujeau în Italia au dobândit acest document pe această cale.

Totuși, situația mea era diferită. Deoarece nu mă aflam sub jurisdicția canonică directă a mitropolitului Vladimir, acesta a refuzat să-mi acorde sprijinul necesar pentru obținerea vizei. În schimb, mi-a sugerat să mă adresez Moscovei pentru rezolvarea problemei. Din păcate, Patriarhia Rusă nu manifesta interes pentru detaliile logistice legate de sosirea mea în Italia, ceea ce a complicat și mai mult situația.

În cele din urmă, după multe eforturi și cu mari dificultăți, am reușit să obțin viza religioasă la Chișinău. Această experiență a reflectat nu doar provocările administrative și birocratice, ci și lipsa unui sprijin coordonat din partea ierarhilor responsabili, ceea ce mi-a îngreunat considerabil începutul activității pastorale în Italia.

A.R.: Preasfinția Voastră, părinte Ambrozie, ce statut are instituția ecleziastică pe care o conduceți?

A.M.: Actualmente, parohiile ortodoxe moldovenești din Italia sunt organizate în cadrul Vicariatului Episcopal pentru parohiile moldovenești din Italia, care, la rândul său, se subordonează Exarhatului Europei de Vest al Patriarhiei Ruse. Totuși, trebuie subliniat că, inițial, hotărârea Sinodului din 2019 nu a prevăzut înființarea unei entități ecleziastice distincte în Italia. Misiunea mea a fost de a asigura buna funcționare a parohiilor moldovenești din peninsula, fără ca acestea să beneficieze de un cadru juridic clar definit. În perioada în care mitropolitul Antonie s-a aflat la conducerea Exarhatului, timp de trei ani, mi s-a reproșat în mod constant că nu este potrivit să folosesc denumirea „Vicariatul Episcopal pentru parohiile moldovenești din Italia”, subliniindu-se faptul că o astfel de structură nu există oficial. Mitropolitul Antonie insista că utilizarea acestui nume nu este canonică, iar activitatea noastră trebuia să rămână subordonată strict Exarhatului, fără o identitate administrativă distinctă. Lucrurile au început să se schimbe odată cu numirea unui

nou mitropolit la conducerea Exarhatului. Clericii moldoveni din Italia au ridicat din nou această problemă la nivel sinodal, solicitând înființarea oficială a unui Vicariat moldovenesc recunoscut canonic, cu statut juridic propriu în Italia. Acest pas ar fi esențial pentru a facilita recunoașterea noastră în fața autorităților italiene și pentru a ne oferi anumite prerogative administrative și legislative în statul în care ne desfășurăm activitatea. De asemenea, am propus ca episcopul vicar al comunității moldovenești din Italia să poarte titlatura unui oraș din Republica Moldova, ceea ce ar conferi o logică firească organizării acestui vicariat. În prezent, eu port titlatura de episcop de Bogorodsk, un oraș din apropierea Moscovei, care nu are nicio legătură cu diaspora moldovenească din Italia. Această discrepanță simbolică subliniază ambiguitatea statutului nostru eclesiastic și administrativ.

Din păcate, în acest moment, încă așteptăm o decizie clară din partea Sinodului de la Moscova privind oficializarea Vicariatului și ajustarea organizării acestuia la realitățile diasporei moldovenești din Italia.

A.R.: De ce ai ales Bologna orașul de reședință a Vicariatului?

A.M.: În timpul vizitelor mele prin parohii, am ajuns și la Bologna, unde am solicitat o întâlnire cu arhiepiscopul catolic de atunci, actualul cardinal Matteo Maria Zuppi. Pe 1 august 2019, am avut onoarea să fiu primit în audiență. În timpul discuției, cardinalul Zuppi m-a întrebat: „Unde stai?”. I-am explicat că am ales Verona, deoarece acolo am găsit oameni dispuși să mă ajute. Atunci, el mi-a spus cu un zâmbet: „Dar oare nu știi zicala noastră italienească, că toate drumurile duc la Roma, dar se intersectează în Bologna?”. Cu o deschidere extraordinară, cardinalul s-a oferit să mă sprijine, punându-mi la dispoziție o biserică. Inițial, mi-a propus o biserică mai mare, situată în zona aeroportului din Bologna, cu infrastructură generoasă, potrivită pentru un centru eparhial. Totuși, având în vedere dorința mea de a organiza o mănăstire și nevoia de liniște pe care viața monahală o impune, am solicitat un loc mai retras. Astfel, cardinalul Zuppi mi-a oferit o biserică situată într-o zonă liniștită, care a devenit reședința episcopală. Viața de aici este organizată conform regulilor monahale, iar locația include chilii pentru surori, casa preotului, biroul episcopal, trapeza, o mică curte, parcare suficientă pentru credincioși și tot ceea ce este necesar pentru o bună desfășurare a vieții liturgice și administrative.

Această realizare i se datorează în întregime cardinalului Zuppi, căruia îi suntem recunoscători. Efortul său de a oferi acest spațiu cu titlu gratuit nu a fost unul ușor. La momentul respectiv, actele pentru închirierea bisericii contra cost erau aproape finalizate, iar cardinalul a trebuit să ofere explicații credincioșilor despre importanța și necesitatea de a ceda această biserică ortodocșilor. Mai mult, el și-a asumat și unele cheltuieli, ceea ce a fost extrem de impresionant. Faptul că un arhiepiscop catolic a avut disponibilitatea să folosească fonduri proprii pentru ca ortodocșii să poată beneficia de un locaș de cult este un exemplu de generozitate și spirit evanghelic.

Un detaliu remarcabil a fost momentul în care am venit să preiau biserica. Mă așteptam să găsesc niște pereți goi, însă, spre surprinderea mea, creștinii catolici au lăsat absolut totul: mobilierul, obiectele necesare și chiar cele mai elementare lucruri indispensabile. Acest gest a reflectat considerație și respect față de comunitatea ortodoxă, pentru care suntem profund recunoscători.

Biserica, cu hramul Nașterea Maicii Domnului, care ne-a fost oferită și în care ne aflăm azi, nu mai era funcțională de patru ani, dar a fost foarte bine conservată. Regiunea aceasta a Bolognei se numește Gesso, pentru că de aici se extrăgea ghipsul. Prima biserică de aici a fost construită în secolul al X-lea pentru minerii care extrăgeau minereul, iar această biserică în care ne aflăm e din secolul al XVII-lea. Între timp, nu prea departe de minele de ghips a apărut localitatea Zola Predosa, în care s-au retras și minerii, iar în anii '70 ai secolului

trecut acolo s-a construit o nouă biserică. Această biserică în ultimii 40 de ani era deschisă ocazional pentru anumite slujbe religioase.

A.R.: Doi episcopi basarabeni, responsabili de păstoria credincioșilor din diaspora moldovenească a Italiei. În ce relație sunteți și de ce nu coliturghisiți?

At.R.: Este adevărat că nu am săvârșit niciodată Sfânta Liturghie împreună, însă nu există un motiv esențial care să ne împiedice să o facem în viitor. Au existat și încă există niște rezerve determinate de factori externi – pandemia și războiul dus de Rusia în Ucraina – ne-au limitat posibilitățile liturgice.

Mărturisesc că am avut întotdeauna o atitudine binevoitoare față de Preasfințitul Părinte Ambrozie. Când acesta a sosit în Italia direct din Federația Rusă, într-o perioadă dificilă, parohia episcopiei noastre din Verona l-a găzduit, iar, ulterior, Preasfinția Sa a slujit în mai multe parohii ale episcopiei noastre.

Cu Preasfințitul Ambrozie am avut ocazia să ne întâlnim la mai multe evenimente aici, în Italia, stabilind o colaborare frumoasă și respectuoasă. Ne-am invitat reciproc la slujbe comune, iar această cooperare a fost un semn al unității și fraternității ortodoxe. Însă, în 2022, izbucnirea războiului din Ucraina a adus schimbări profunde, nu doar la nivel diplomatic între state, ci și la nivelul relațiilor dintre Patriarhii.

Patriarhia Română a adoptat o poziție precaută, încercând să mențină un statu-quo. De ce? În primul rând, pentru a păstra echilibrul în lumea ortodoxă, care este afectată de tensiuni și sciziuni, iar în al doilea rând, pentru a susține unitatea ecleziastică, care este esențială pentru Biserica noastră. Biserica Ortodoxă Română rămâne în unitate euharistică cu toate Patriarhiile ortodoxe surori, chiar dacă Bisericile din lumea slavă sunt profund tulburate de conflictul ruso-ucrainean. Patriarhia Română încearcă să găsească un echilibru delicat, având ca scop păstrarea păcii și unității în lumea ortodoxă.

Trebuie să recunosc cu sinceritate că, în contextul actual, avem nevoie de binecuvântarea explicită a Patriarhului pentru a sluji împreună cu episcopi din Patriarhia Moscovei. Până la izbucnirea războiului, situația în diaspora era diferită. Există o oarecare libertate în organizarea slujbelor și colaborarea cu episcopii din alte Patriarhii ortodoxe. Însă războiul a schimbat radical acest cadru, iar acum suntem nevoiți să adoptăm o abordare mai prudentă și mai responsabilă.

Sperăm, totuși, că în viitor se va face o mișcare la nivel panortodox care să ducă la dezghețarea acestor tensiuni și să restabilească colaborarea frățească dintre Bisericile ortodoxe. Până atunci, rămânem credincioși valorilor ortodoxiei și continuăm să lucrăm pentru păstrarea unității și păcii în Biserica lui Hristos.

A.M.: Evident, atunci când se va ivi ocazia, cu bucurie voi accepta să slujesc împreună cu Preasfințitul Părinte Atanasie și ceilalți episcopi români din diaspora. Este adevărat, statutul meu de vicar mă obligă să coordonez activitățile mele, inclusiv liturgice, cu mitropolitul sub omoforul căruia mă aflu. Nu știu care ar fi răspunsul mitropolitului dar, pentru că suntem în comuniune euharistică cu Patriarhia Română, teoretic, nu ar trebui să existe vreo problemă ca eu să slujesc cu episcopii români din Italia.

În același timp, sunt recunoscător Bisericii române că mi-a oferit ajutor la început de cale. Trebuie să spun că organizarea Vicariatului în Italia a avut un parcurs anevoios. Atunci când am venit în această țară, nu am fost întâmpinat de nimeni, absolut de nimeni. Patriarhia Moscovei nu mi-a oferit nici măcar un minim de sprijin: nu mi-a pus la dispoziție o biserică unde să slujesc, nici un loc de trai, un birou administrativ sau vreo sursă financiară pentru a-mi asigura existența. Când am apelat la mitropolitul Antonie, exarhul Bisericii Ortodoxe Ruse din Occident de la acea vreme, acesta mi-a spus că, potrivit discuției sale cu Patriarhul

Kirill, mitropolitul Vladimir ar fi dat asigurări că preoții moldoveni din Italia vor avea grijă de episcop. Din păcate, acest lucru nu s-a întâmplat. Am fost lăsat să mă descurc singur, ceea ce a făcut începutul meu în Italia extrem de dificil și plin de încercări.

Am apelat la câțiva prieteni care erau enoriași ai unei biserici din Verona, parohia „Sfântul Prooroc Ilie Tesviteanul”, ce aparține Episcopiei Ortodoxe Române a Italiei. Îl cunoșteam și pe părintele Gabriel Codrea, preotul român de acolo, un om care întruchipează cu adevărat trăirea evanghelică. Părintele Gabriel m-a ajutat enorm, punându-mi la dispoziție, prin intermediul enoriașilor săi, o casă care tocmai se eliberase. Acolo, pentru prima dată, am avut ocazia să cunosc lumea catolică din interior. O experiență similară am avut și în Rusia, unde am fost episcop într-o republică preponderent musulmană, iar primul ajutor mi-a fost oferit de un musulman. Acesta m-a sprijinit să navighez prin instituțiile de stat pentru a-mi legaliza șederea, ceea ce, în Rusia, este un proces destul de complicat. La fel s-a întâmplat și în Italia. Am fost ajutat de părintele Gabriel, care, teoretic, ar fi avut motive să nu se bucure de venirea mea, dar și de o femeie italiancă, de confesiune catolică, care locuia în același bloc. Această femeie, Signora Paula, a fost un exemplu extraordinar de generozitate și delicatețe. Știind că sunt un emigrant care nu cunoștea limba și nu avea pe nimeni, venea aproape zilnic la ușa mea, aducându-mi de mâncare. Modul în care o făcea era deosebit de discret, astfel încât să nu mă simt ofensat. De fiecare dată, își cerea scuze că mă deranjează și spunea cu modestie: „Am gătit azi mai mult, crezând că vine fiica mea pe la mine, dar pentru că nu a mai ajuns, vă servesc din bucatele pe care le-am pregătit”. Această abordare delicată și plină de respect mi-a arătat încă o dată ce înseamnă adevărata empatie și omenie.

Dar, în relația pe care o avem cu Episcopia Ortodoxă Română a Italiei, trebuie să spun că există și niște lucruri pe care nu le înțeleg. În multe orașe italiene există parohii ortodoxe din ambele episcopii. Se mai întâmplă că preoții acestor parohii sunt ambii din Republica Moldova și sunt și prieteni. Problema e în faptul că atunci când merg să slujesc într-o parohie moldovenească, preotul din cealaltă parohie, subordonată episcopiei române, deși este invitat, nu vine să conslujească cu noi, zicând că nu-i este îngăduit de Preasfințitul Siluan, episcopul ortodox român din Italia. Asta e problemă de rezolvat încă. În același timp, preoții din ambele episcopii slujesc Liturghiile împreună. În cazul nostru, fără binecuvântare prealabilă a episcopului, iar în cazul preoților români, cu acordul prealabil din partea episcopiei. Poate că e din cauza războiului dus de Rusia în Ucraina...

A.R.: Preasfințite Părinte Ambrozie, ați menționat anterior că preoții moldoveni din Italia aveau nevoie de un episcop vorbitor de limbă română, originar din Republica Moldova, cu care să își coordoneze pastorația. Totuși, în Italia activează, încă din 2008, Episcopia Ortodoxă Română a Italiei, aflată sub jurisdicția Patriarhiei Române, iar din 2018 această episcopie are și un episcop vicar, originar din Basarabia. În aceste condiții, de ce preoții moldoveni nu s-au regăsit sub omoforul acestei episcopii?

A.M.: Probabil, preoții moldoveni s-au orientat în primul rând după dorințele credincioșilor pe care îi păstoresc. Nu vreau să idealizez situația, dar trebuie să recunoaștem că noi suntem astăzi în Patriarhia Rusă la dorința credincioșilor. Desigur, această dorință poate fi influențată de mai mulți factori, dar un preot trebuie să se raporteze la enoriașii săi. Oricât de mult ne-am dori să schimbăm lucrurile, trebuie să fim realiști: cine ar vrea să rămână cu biserica goală?

A. R.: Care sunt motivele pentru care credincioșii nu acceptă aderarea la o episcopie a Patriarhiei Române?

A.M.: Unul dintre motive ar fi cel al calendarului, deși, este adevărat, episcopia română nu a interzis basarabenilor să țină sărbătorile religioase conform calendarului iulian neîndreptat, adică după stilul vechi. Dar, mai ales pentru faptul că rămânând în Patriarhia Moscovei, ei se simt parte a Mitropoliei Moldovei, adică acel „acasă”, de care au nevoie. Trebuie să recunosc că tot ce înseamnă Biserica de acasă, aici, în diaspora, se asociază cu Mitropolia Moldovei și nu cu Mitropolia Basarabiei.

A.R.: *Să înțelegem: conflictul din Biserica din Republica Moldova, care se consumă între Mitropolia Moldovei și Mitropolia Basarabiei, a fost exportat și în Italia.*

A.M.: Da! Din păcate, da!

A.R.: *Și Episcopia Ortodoxă Română din Italia este asociată cu Mitropolia Basarabiei.*

A. M.: Da, este asociată cu Mitropolia Basarabiei. Dar mai este un lucru care-i face pe moldoveni să fie reticenți: Episcopia Română nu acceptă sintagma „parohie moldovenească”.

Eu sunt acuzat de unii din Biserica Română că promovez moldovenismul. Dar lucrurile categoric nu stau așa. Nu promovez și nu accept ideologia moldovenistă care este promovată în Republica Moldova de anumite entități politice. Între paranteze fie spus, foarte greu mi-a fost să-i conving pe preoți să înțeleagă că noi vorbim limba română și că slujim și predicăm Cuvântul lui Dumnezeu în limba română. Pentru că, cam toți spuneau că suntem moldoveni și slujim în moldovenește. Și le-am dat drept exemplu: dacă ziceți „pace la tăți”, ziceți că e „moldovenească”, dar noi totuși zicem „pace tuturor” și așa sună frumos, în limba română. Și le-am mai zis preoților să distingă între graiul moldovenesc, parte a limbii române, și „limba moldovenească”, ca parte a unei ideologii care vrea să ne facă distincți de poporul român, ceea ce este un fals. Și așa, încetul cu încetul, am reușit să acceptăm în vicariatul nostru realitatea obiectivă.

Noi, când utilizăm sintagma „parohie moldovenească”, vrem să arătăm că suntem aici pentru cetățenii Republicii Moldova. Parohiile moldovenești sunt multietnice, așa cum, de altfel, este și țara noastră. Astfel, noi slujim în română, italiană și slavonă, pentru etnicii români, italieni, bulgari, găgăuzi, ruși, ucraineni... Dacă ne-am segrega strict, pe principiul etnic românesc, am exclude pe frații noștri ortodocși din Republica Moldova, dar de alte naționalități decât cea română.

A.R.: *Preasfințite Părinte Atanasie...*

At.R.: Cred că problema de fond este legată de rânduială și neorânduială. Pentru un preot, este mult mai confortabil și comod să activeze într-un spațiu fără un episcop apropiat, unde poate trăi într-o autonomie aproape totală în ceea ce privește activitatea pastorală. Într-o astfel de situație, responsabilitățile sunt limitate, iar nivelul misiunii și al implicării pastorale poate rămâne scăzut, fără ca cineva să le ceară socoteală sau să le pună la îndoială. Acest lucru duce, uneori, la o slujire minimală, lipsită de profunzime și de impact duhovnicesc asupra comunității.

În plus, există o altă problemă semnificativă: cea legată de factorul identitar. Mulți moldoveni din Italia, inclusiv preoți, se identifică în primul rând ca moldoveni, considerându-se etnic distincți de români. Această percepție este alimentată de ideologia moldovenismului, care a fost promovată timp de aproape un secol, în special în perioada comunistă. Prin această propagandă, românii din spațiul pruto-nistean li s-a inoculat ideea unor diferențe etnice

și lingvistice față de românii din România. Acest lucru a creat o identitate separată, care, în multe cazuri, a fost asociată și cu o separare religioasă.

O bună parte a diasporei moldovenești, în special cei trecuți de 40 de ani, aderă la această ideologie a moldovenismului. Pentru ei, ortodoxia este adesea redusă la o expresie a identității moldovenești, distinctă de tradiția ortodoxă din România. Această percepție i-a determinat pe mulți moldoveni din Italia să rămână în ascultarea Bisericii din Republica Moldova, care se află sub jurisdicția Patriarhiei Ruse. Astfel, factorul identitar a jucat un rol crucial în menținerea acestei legături, chiar dacă, în practică, aceasta a dus la o fragmentare a comunităților ortodoxe și la unele dificultăți în organizarea și desfășurarea vieții bisericești.

Am comunicat cu mulți preoți moldoveni din jurisdicția Patriarhiei Ruse. Am comunicat cu ei când eram preot și îndeplineam anumite funcții administrative în eparhie și comunic și acum, de când sunt în demnitate episcopală. Mulți dintre ei mi-au mărturisit că ar fi firesc să facă parte jurisdicțional și canonic din Episcopia Ortodoxă Română a Italiei. Dar, zic ei, pentru a păstra pacea, rămân acolo unde i-a prins timpul.

Trebuie să mai adaug un aspect important. Cu mai mulți ani în urmă, situația era mult mai tensionată. De exemplu, în orașe precum Padova, unde existau două parohii de basarabeni, dar sub jurisdicții diferite (una sub Moscova și alta sub București), relațiile dintre preoți erau adesea conflictuale. Preoții din parohiile subordonate Patriarhiei Ruse se comportau agresiv față de cei din Episcopia noastră, zicându-le credincioșilor că Tainele și slujbele săvârșite în biserica românească nu sunt valide. Același discurs folosit și în Republica Moldova de către preoții Mitropoliei Chișinăului față de cei din Mitropolia Basarabiei. Aici se vede clar sindromul moldovenismului pravoslavnic, exportat în diaspora prin intermediul Bisericii.

Nu este vorba doar despre conflictele dintre preoți; există și un discurs antieuropean, promovat de unii, chiar dacă se află în Europa. De pe amvon și în social media, unii preoți susțin că Europa este nemorală, anticreștină și demonică, avertizând credincioșii să nu cadă în „capcana” ei. Aceste mesaje rezonează ușor în rândul moldovenilor din Italia, deoarece sunt similare cu cele auzite acasă, iar uneori chiar comunitatea îi determină pe preoți să adopte aceste concepte pentru a nu rămâne fără credincioși – un lucru pe care nu îl consider demn și pe care îl văd ca o cale greșită.

Cu toate acestea, cu bucurie constat că, în ultimii ani, această înverșunare s-a domolit, iar preoții încep să găsească limba comună și să conslujească. Se observă clar că sindromul ideologic în diaspora nu va rezista mult timp, deoarece condițiile de supraviețuire se schimbă, iar moldovenii sunt nevoiți să se adapteze la noile realități, mai ales după izbucnirea războiului din Ucraina, când mesajele moldovenismului pravoslavnic și-au pierdut din intensitate, nefiind mai ales înțelese sau acceptate de țara care îi găzduiește.

Din păcate, comunismul ne-a afectat profund caracterul și identitatea, șlefuiindu-ne personalitatea și lăsându-ne fără un fundament solid. Drept urmare, tindem să adoptăm modele externe, fie din Est, fie din Vest, pierzând din vedere ceea ce ne definește cu adevărat. Caracterul nostru ar trebui să se bazeze pe faptul că suntem ortodocși și români, cinstind istoria și înțelegând unde ne aflăm și unde trebuie să ne plasăm. Interesul pentru neam, țară și credință trebuie să prevaleze asupra tuturor celorlalte interese, iar pentru aceasta avem nevoie de un caracter puternic – să ne redescoperim cine suntem și să ne consolidăm identitatea pe baza valorilor noastre autentice.

A.R.: Patriarhia Rusă și Patriarhia Română se află, de peste trei decenii, într-un conflict cu privire la jurisdicția asupra Bisericii Ortodoxe din Republica Moldova. Prezența a doi episcopi basarabeni în Italia, aparținând celor două Patriarhii aflate în conflict, reflectă situația din Republica Moldova, unde, din motive geopolitice, există două mitropolii ortodoxe? S-a extins și în Italia

lupta geopolitică din Republica Moldova, iar Biserica este folosită și aici în această luptă?

A. M.: La nivelul de bază, în comunitățile locale, nu există o confruntare deschisă între credincioșii celor două jurisdicții. Creștinii din ambele episcopii, precum și preoții, mențin legături, comunică între ei, formează prietenii și participă împreună la evenimente religioase, cum ar fi hramurile. Însă, la nivelul ierarhic superior, situația este diferită. Aici, lucrurile sunt văzute prin prisma unor interese geopolitice și a unor jocuri de putere.

Nu este vorba doar despre o luptă unilaterală din partea Patriarhiei Ruse, ci și din partea Patriarhiei Române. Un exemplu ilustrativ este întâlnirea mea cu Mitropolitul Iosif de Paris, ierarhul Mitropoliei Ortodoxe Române a Europei Occidentale. În primul meu an de activitate aici, la Roma, atunci când ne-am întâlnit, el mi-a spus într-un mod destul de direct și nepolitic: „Spune-i patriarhului tău că nu trebuia să te trimită aici, pentru că noi suntem cei care ne îngrijim de basarabeni.” Aceasta a fost, în esență, felul lui de a-mi ura „bună ziua”. Acest episod reflectă tensiunile și rivalitățile care există la nivel înalt, unde interesele bisericești se împletesc adesea cu cele politice și geopolitice.

Nu e complicat să înțelegem că numirea mea în Italia a fost făcută ca rezultat al hirotonei Preasfințitului Atanasie, în 2018. Rușii reacționează, de obicei, postfactum. Nu au o strategie de viitor, pentru a preveni o situație. Ca și în Republica Moldova: a apărut mai întâi Mitropolia Basarabiei, abia după care au ridicat la rang de mitropolie și Biserica de la Chișinău care se subordonează lor.

At.R.: Inițial, până la începerea războiului, lucrurile erau mai simple, iar aspectele geopolitice în care este implicată Biserica nu erau atât de evidente. În prezent, însă, Biserica Ortodoxă Rusă din Occident funcționează ca un fel de departament al Ministerului de Externe al Rusiei, având direcții clare de politică externă ce trebuie îndeplinite. Astfel, Biserica din diaspora nu se prezintă doar pentru a face misiune creștină, ci acționează ca o replică a dorințelor statului, implementând în cult ideile promovate de acesta. Pentru că oamenii se adună la Sfintele Slujbe din respectul și evlavie pe care o au față de Biserică, aceasta devine un spațiu propice pentru inocularea unor concepte politice. Rușii nu mai consideră, așa cum era cazul în perioada comunistă, că Biserica trebuie distrusă, ci o văd acum ca pe un aliat al statului. Din această perspectivă, Patriarhia Rusă contribuie la îndeplinirea unor planuri geopolitice ale Kremlinului. În trecut, Biserica rusă avea misiuni extinse de evanghelizare în China, Japonia, Alaska și alte regiuni, însă astăzi, din păcate, ea devine în mare parte un instrument politic și geopolitic al statului rus. În alte timpuri, Biserica rusă a avut o misiune extinsă de evanghelizare, făcând misiune intensă în China, Japonia, Alaska și alte regiuni. Astăzi, însă, din păcate, ea funcționează în mare parte ca un instrument politic și geopolitic al statului rus.

Nu văd prezența noastră, a episcopilor basarabeni din diferite patriarhii, ca parte a unui război geopolitic în sensul clasic al termenului. Consider că situația actuală reprezintă, mai degrabă, o realitate care impune adoptarea unor soluții concrete, adaptate contextului de azi, decât o confruntare geopolitică directă.

Prezența noastră în parohiile moldovenești și bucovinene organizate în Italia este pe deplin justificată. În primul rând, marea majoritate a credincioșilor sunt români cu acte în regulă, adică și-au redobândit cetățenia română. Mai mult, cetățenii Republicii Moldova sunt, în esență, etnici români, de religie ortodoxă, care împărtășesc aceleași tradiții și cultură, așa cum se regăsește și pe malul drept al Prutului. Prin urmare, avem datoria de a ne implica cu grijă pastorală în sprijinul diasporei moldovenești din Italia, pentru românii basarabeni și bucovineni plecați de acasă în țări străine.

Am evitat întotdeauna să intrăm în jocuri politice legate de prezența noastră la Roma, abordând această misiune dintr-o perspectivă misionară și apostolică. Suntem aici pentru a

oferi sprijin credincioșilor români, indiferent de originea lor, fie că provin din România, fie că sunt din afara ei.

A.R.: Biserica poate fi națională?

A.M.: Păi, dacă ar fi națională, se intră în contradicție cu Scriptura Noului Testament. Este adevărat că, prin Biserică, pe parcursul istoriei, a fost păstrată identitatea, inclusiv românească. Să ne aducem aminte de perioada fanariotă pentru Principatele Române sau de cea țaristă pentru Basarabia noastră. Dar, în același timp, postulatul evanghelic ne spune că în Hristos toți suntem una. Realitatea însă, trebuie să fim sinceri, ne arată altceva. Bisericile devin naționale și naționaliste și fac, deseori, jocurile politice ale timpului.

At.R.: Conceptul de „biserică națională” a fost considerat încă la sfârșitul secolului al XIX-lea drept erezie filetistă și a fost combătută prin argumente teologice. Biserica este Trupul lui Hristos, iar noi, fiecare, în parte, mădulare ale acestui Trup. Așa ne învață apostolul Pavel. De aceea, în Biserică, ne spune același Pavel apostolul, „nu mai este iudeu, nici elin; nu mai este nici rob, nici liber; nu mai este parte bărbătească și parte femeiască, pentru că voi toți una sunteți în Hristos Iisus” (*Galateni* 3, 28). Să ne ajute Dumnezeu să rămânem în Trupul lui Hristos în unitate, în pace și în credință, pentru dobândirea vieții veșnice.

A.R.: Vă mulțumesc pentru acest dialog!

ABSTRACT

ANDREI RUSU, *The orthodox Moldavianism syndrome: identity, religion and geopolitics. theoretical clarifications and interview with Bishop Atanasie Rusnac and Bishop Ambrozie Munteanu*

This article investigates the Orthodox Moldavianism Syndrome, an ideology with historical roots in the area between the Prut and the Dniester. The study analyzes how this ideology has influenced the national identity of Moldovans and shaped the relations between the Church, the State and external geopolitical factors.

Through interviews with Bishops Atanasie Rusnac and Ambrozie Munteanu, the research offers a unique perspective on how this syndrome manifests itself in the Moldovan diaspora, affecting the spiritual and identity life of orthodox communities.

KEYWORDS: *Republic of Moldova, ideology, Church, state, geopolitics, Bishop Atanasie Rusnac, Bishop Ambrozie Munteanu*